

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ERGONIMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

*Kultayeva Fazilat Baxtiyarovna*¹

¹Termiz davlat universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: XX asrning 90-yillarida mamlakatimizda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'lganligi, bu esa o'z navbatida til sathida ham o'zgarishlarga olib kelganligi hamda bu jarayonda iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida turli tashkilot-korxonalarining ochilishi asnosida ularning nomlanishini tadqiq etish ushbu maqolaning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolaning ilmiy yangiligi hozirgi davrda mijozlarni jalb qilish vositasi sifatida zamonaviy ergonimlar tobora kuchayib borayotganligi, sotuvchilar va reklamachilarning diqqat-e'tibori aynan shunga qaratilganligiga doir xulosalar berishdan iborat. Maqolada ergonimlarning zamonaviy tilshunoslikdagi va ijtimoiy hayotdagi vazifasi va o'rni yoritilgan hamda tahlilga tortilgan. Ergonimlarning nominativ, informativ va pragmatik vazifalariga doir mulohazalar o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: ergonim, informativ vazifa, antroponim, mifonim, tashkilot, nominator.

Kirish. Zamonaviy onomastikada ergonimiya rolining ortib borishi bilan bog'liq jamiyatdagi iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar tufayli shahar maydonida so'nggi o'n yilliklarda sodir bo'lgan o'zgarishlar, shubhasiz, lingvistik tushunishni ham talab qiladi. So'nggi yigirma yil ichida ilmiy adabiyotlarda tilshunoslarning ergonomika muammolariga bo'lgan o'ziga xos qiziqishi aniqlandi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. "Ergonim" atamasining talqinini va uning onomastik terminologik tizimidagi o'rni o'rganish uchun N. V. Vasilyeva [1; C 373–377], M. K. Garvalik [2; C. 5–13.], A. K. Matveev [3; C. 5–10.], N. V. Podolskaya [4; 192 c.], V. I. Suprun [5; C. 133–138.], E. A. Xamaeva [6; C. 148–152.] larning ishlariga murojaat qilamiz.

Tadqiqot metodologiyasi. Sobiq Sovet davridagi nomlar xilma-xilligi bilan farq qilmagan, ammo ularning mohiyati yakdilligi bilan belgilanadi. Sartaroshxonani sartareshxonaga, do'konni do'kon deyishgan. Xususi mulkning va ular o'rtasida raqobat muhitining yo'qligi bu holatga sabab bo'ladi. O'zbek tilshunosligida Sobiq sho'ro davrida ergonimlarni o'rganishga e'tibor berilmagan. Muassasa,

tashkilot, kompaniya va korxonalarni belgilash uchun faqat faoliyat turiga tegishli bo'lgan tipik nomlar ishlatilgan: "Apteka", "Gastronom", "Novvoyxona", "Sartaroshxona" va boshqalar. Raqamlashdan tashkilotlarni aniqlash uchun foydalanilgan. XX asrning 90-yillarida mamlakatimizda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar sodir bo'ldi, bu esa o'z navbatida til sathida ham o'zgarishlarga olib keldi. Bu jarayonda iqtisodiyotning rivojlanishi turli tashkilot-korxonalarining ochilishiga sabab bo'ldi [7; 45-49 b.]. Hozirgi vaqtda esa mijozlarni jalb qilish vositasi sifatida zamonaviy ergonomlar tobora kuchayib bormoqda, sotuvchilar va reklamachilarning diqqat-e'tibori aynan shunga qaratilgan. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarda ergonomlarning asosiy vazifalari etib quyidagilarni ko'rib chiqiladi:

- Nominativ vazifa - obyektни aniqlash va farqlash uchun xizmat qiladigan haqiqiy nom;
- Informativ vazifa - bozor iqtisodiyotining rivojlanishi bilan korxonalar nomi obyektни belgilashda obrazning bir qismiga aylandi. Natijada ergonomlarning tildagi vazifalari yanada kengaydi. Masalan, diqqatni jalb etish, ongga ta'sir qilish kabilar. Shaharning onomastik makonida eng muvaffaqiyatli, ya'ni axborot va reklama funksiyalarini oqilona birlashtirgan nomlar faoliyat ko'rsatmoqda. Nomdagi ma'lumotlar va uni taqdim etish usuli tufayli ergonomlar o'zlarining asosiy maqsadlariga erishadilar, ya'ni potentsial mijozlar e'tiborini jalb qiladilar. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ergonomlarning nomlari tobora ko'proq yashirin ma'noga ega ma'lumot sifatida ko'payib bormoqda. Bu nomda aniq ifodaga ega bo'lmagan, ammo sub ma'lumot sifatida mavjud bo'lgan ma'lumotlar matn va qabul qiluvchi tomonidan taxmin qilinishi mumkin. Nom sifatida yashirin ma'lumotlardan foydalanish ham ergonomlarga xoslik belgisini beradi. Iste'molchining ongi bilan inpulyatsiya ergonomiya uchun odatiy holga aylandi. Tadbirkorlar ham o'zining muassasasi uchun noyob nom topishga intiladi, bu kompaniyani bir vaqtning o'zida bir nechta o'xshashlardan ajratib turadigan va potentsial mijozlarni jalb qiladi degan maqsadda mos nom topishga bo'lgan urinishdir. Bunday ergonomlar pragmatik tabiatga ega bo'ladi. Pragmatika - semiotikaning bo'limi bo'lib, belgilar tizimlari va ulardan foydalanadiganlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Tildagi nominativ birliklarning ma'no tuzilishini o'rganishda tilshunoslikda semantikaning konnatativ jihati tushunchasiga alohida e'tibor qilinadi [8; 173-178 b.]. Shuning uchun raqobatbardosh iqtisodiyotda ergonomika nafaqat kompaniyaning belgisi sifatida, balki element sifatida ham uning rolini belgilaydigan xususiyatlarga ega bo'ladi va korxonalar qiyofasi, egasi (nominator) va mijoz o'rtasidagi muloqotning elementi hisoblanadi. Shuningdek 90-yillarda, sobiq ittifoq davlatlarida siyosiy hayotida sezilarli o'zgarishlar ro'y berganda, ittifoqdagi barcha a'zo davlatlar tillaridagi olinma so'zlar sezilarli darajada oshdiki, jamiyatning barcha sohalarida buni payqash qiyin emasdi. Bir davlat tilining ergonomiyasida xorijiy til elementlaridan foydalanishi davlatning jahon iqtisodiyotiga kirishining dalili bo'lib, makon globallashtiruv jarayonlarining ajralmas qismidir. O'zga tillardan so'z olishning umumiy lingvistik tendensiyasi (ko'pincha donor tillarning grafik dizaynida) shaharning til maydoniga, shu jumladan, ergonomikaga, xususan, to'yxona va to'y salonlarining nomlariga ta'sir qilmasdan qolmadi. Har bir mamlakatda to'y an'analari boy tarixga ega. Dunyoning turli burchaklarida ular turlicha rivojlangan va maxsus ma'no mazmunga ega edi. Madaniyatlarning ko'p asrlik o'zaro ta'siri jarayonida Evropa madaniy an'analarga ega mamlakatlar biz ko'rib turganimizdek, o'ziga xos to'y modasini ishlab chiqdilar, bugun oq to'y libosi ajralmas atributga aylandi. Yevropada ular nisbatan yaqinda paydo bo'lgan va 20-asrning oxirida birinchi moda uylarining yaratilishi bilan bog'liq bo'lib, ular asoschilarining nomlari bilan atalgan. Dunyoda ushbu moda tendensiyasining rivojlanishi va to'yning ommalashishi bilan turli munozara paydo bo'lib, endi salon egalari salonlarida ularga nom berish kerak bo'ldi, qoida tariqasida, bu ikkinchi darajali so'zlar nominatsiyalar hisoblanadi. O'zbek tilida to'yxona va to'y salonlarining nomlarini tahlil qilish jarayonida umumiy tematik guruhlar (bu so'zlar, iboralar va jumlar bo'lishi mumkin) ajratishga xarakteristik.

Antroponimlar - ayollarning shaxsiy ismlari (Begoyim, Lola, Umida, Go'zal, Nargiz, Guli, Zarina). To'y salonining asosiy xaridori kelin bo'lganligi sababli, kelinlikka nomzodning fikriga ko'ra, go'zal ayol nomi bilan salonning sarlavhasi tabiiy bog'likdek ko'rinadi, chunki u mijozlarda doimo ijobiy munosabatlarni uyg'otadi.

Tarixiy shaxslar - tarixda sezilarli iz qoldirgan ayollar va erkaklarning nomlari. Kelin va kuyovning bayramda o'zini oqsuyaklardek his qilishi bilan bog'liqligini taxmin qilish mumkin: *To'maris* go'zallik va kelin liboslari saloni, *Alpomish* to'yxonasi, *Kleopatra* go'zallik saloni.

Tovarlarning brendiga aylangan nom - bu guruhning ergonimlari salonda ishi taqdim etilgan dizayner yoki salon asoschisi haqida ma'lumot berishi mumkin: *Jully Bride* (ing. "BRIDE"- "kelin") - zamonaviy, murakkab, *Jully Bride*-dan hashamatli to'y liboslari ikkita iste'dodli dizayner tomonidan tayyorlangan: italiyalik *Julie* (*Julie*) va Peterburglik *Yuliya Vorontsova*;

Toponimlar - Geografik nomlarni o'z ichiga olgan ergonimlar mijozda ijobiy assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradilar. Misol uchun, *Parij* dunyoning moda poytaxti hisoblanadi va eng yaxshi dizayner bilan bog'liq bizning kiyimlarimiz shu nom bilan bog'liqdek taassurot uyg'otadi.

Ergonimlarni hosil qilishda ba'zan mifonimlar tanlanadi, bu holatda har bir afsonaviy personaj ramzi ma'no sifatida xizmat qiladi. Jumladan, *Afrodita* restorani (Eng mashhur belgi afrodita - yunon mifologiyasida go'zallik va sevgi ma'budasi, unumdorlik ma'budasi, abadiy bahor va hayot ramzi hisoblanadi).

Ertak qahramonlari nomlari bilan ifodalangan ergonimlar mo'jizaviy, sehrli tuyg'ularni chaqiradi, bolalikdagi yoqimli xotiralarni uyg'otadi, shuning uchun ular mijozlarning ishonchini uyg'otadi. Nominatorlarning fikriga ko'ra, sevgi hikoyalarini ifodalaydigan asar va film qahramonlari mijozlarda ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otishi kerak.

Gullarning nomlari (orxideya, atirgul, sakura, kameliya). Gullar odamga ayni damda o'zgacha kayfiyat baxsh etadi va o'simlik dunyosining bir qismi sifatida paydo bo'lishi, bir tomondan, material bilan bog'liq madaniyat (o'z yashash joyining atributi sifatida ham), boshqa tomondan, ma'naviy madaniyatga tegishliligi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Ular xalqlarning urf-odatlarini, ananalari, aloqalari, tillarning o'zaro kirib borishi haqida gapira oladilar va madaniyatlarni ifoda etib bera oladilar. Ma'lumki, ba'zi gullar ma'lum ma'noga ega va ijobiy his-tuyg'ularga sabab bo'ladi. Jumladan, orxideya - sevgi, uyg'unlik ramzi, *Xitoyda* ayol go'zallik va mukammallik ramzi hisoblanadi. Yunon mifologiyasida atirgul abadiy sevgi va ehtiros ramzidir. *Sakura* - Yaponiyadagi ayol yoshligi va go'zalligining an'anaviy ramzi.

Zoonimlar bilan ifodalangan ergonimlar (*Oqqush* sadoqati; *Paloma* - ispancha "kaptar"; *Papilio* - lotincha "kapalak"). *Oqqush* sodiqligi barqaror ifoda bo'lib, sevgiliga abadiy sodiqlikni anglatadi. *Kabutar* poklik, muloyimlik, shuningdek, sevgining ramzi. *Kapalak* - ishonch, umid va sevgi ramzi. "Sevgi" va "to'y" tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Har qanday tilda sevgi so'zi, shubhasiz, ijobiy assotsiatsiyalarni uyg'otadi. O'zbek nominatsiyasida chet eldan kelib chiqqan transliteratsiya qilinmagan so'zlar faol qo'llaniladi. Lekin aynan shu so'zlar, turli tillarda kuzatiladi (inglizcha "love", italyanча "amore", fransuzча "amour"), iste'molchilar buni ko'proq yoki kamroq bilishadi. G'arbiy Evropa tillariga tarjima qilingan o'zbekcha "kelin" so'zi (inglizcha "bride", ispancha "novia", frantsuz "fian cée", italyanча "spousa") adresatga birdek tanish emas. Bu kabi so'zlarni ekstralingvistik va lingvistik omillarning aksi bo'lgan "moda" toifasi deb atasak haqiqatdan yiroq bo'lmaydi [9; 556-560.B].

Tahlil va natijalar. O'zbek lingvomadaniyatida tadqiqot doirasida o'rganilgan ergonimlarni gender xususiyatlarga ko'ra tahlilga tortdik.

Ergonim turlari	Ayollarga mo'ljallangan	Erkaklarga mo'ljallangan
Go'zallik saloni	«Aziza» go'zallik saloni, «Arxideya» go'zallik saloni	–
Sog'lomlashtirish markazlari	«Fitness club» markazi, «Xadije begim» sog'lomlashtirish markazi	«Sport time» markazi
Sartaroshxonalar	–	«M.Style» sartaroshxonasi, «Barber shop» sartaroshxonasi, «Clean cut» sartaroshxonasi, «Gentelman» sartaroshxona
O'quv kurslari	«Oytosh servis» o'quv markazi, «Mashhura» o'quv markazi	
Tadbir kiyimlari ijara xizmatlari	«Almaz» kelin liboslari saloni, «Brilliant» kelin liboslari saloni, «Diamond» kelin liboslari saloni	«Kostyum-shim» saloni, «DI brend» saloni, «Men's wear» do'koni
Kiyim do'konlari	«Mohinur» butigi, «Malika» butigi, «Lady's dresses» ayollar kiyimlari do'kon, «Liliya» ayollar kiyimlari do'koni	«Sheikh» butigi, «Fenzo» butigi, «Farovon» butigi, «Gradute» erkaklar kiyimlari do'koni

1-javal: Ergonimlarning gender tasnifi

Shuningdek, ergonimlarni shakllantirish usullarining o'zgarishi va kengayishi sabablari:

- Ko'rsatilayotgan obyektlarni kengaytirish;
- Xizmatlar turini kengaytirish;
- Bozorda raqobatning kuchayishi [10; 36-39 b.].

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, nominatorlar ijobiy assotsiatsiyalarni keltirib chiqarish, korxonada imidjini yaratishda so'z-ramzlardan faol foydalanadilar. Ergonimlar tilshunoslikda o'z aksini topgan zamonaviy til vaziyati xususiyatlarining namoyon bo'lish shakllaridan biri sifatida nomzodlarning afzalliklari bo'yicha boshqa tillardan qarz olish muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Васильева Н. В. О координировании ономастической терминологии // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 2-1. С. 373–377.
2. Гарвалик М. К вопросу о современной ономастической терминологии // Вопросы ономастики. 2007. № 4. С. 5–13.
3. Матвеев А. К. Ономастика и ономатология: терминологический этюд // Вопросы ономастики. 2005. № 2. С. 5–10.
4. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / отв. ред. А. В. Суперанская. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1988. 192 с.
5. Супрун В. И. Размышления над ономастической терминологией // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 8. С. 133–138.
6. Хамаева Е. А. О современном состоянии ономастической терминологии в китайской и русской лингвистиках // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2009. № 4. С. 148–152.

7. Kultayeva F. Fanda ergonimlarning o'rganilishi xususida. Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim 2024-yil 2-son. 45-49 b.
8. Kultayeva F.B. Ergonimlar hosil bo'lishining leksik-semantik usuli (Metonimik onimizatsiya) So'z san'ati 2024-yil 1-son 173-178 b.
9. Kultayeva F.B. Ergonimlarni ma'noviy va vazifaviy klassifikatsiyalash xususida. CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS. 2024.02. 556-560.B.
10. Kultayeva F. Ergonimlarning morfologik derivatsiyasi xususida. Filologik tadqiqotlar: til, adabiyot, ta'lim 2024-yil 4-son. 36-39 b.